

DOI
УДК 339.92

Платонова Е.Д., д.э.н.
заведующий кафедрой экономической теории и менеджмента
Московский педагогический государственный университет
РФ, г.Москва
Ли Дунтао
студент магистратуры
Московский педагогический государственный университет
КНР, г.Москва

**ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЕМ РИСКОВ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИТАЙСКОЙ
КОМПАНИИ «HUAWEI»**

Аннотация. В статье рассмотрены инструменты управления, которые используются компанией «Huawei» для снижения рисков внешнеэкономической деятельности. Авторы выделили финансовые результаты внешнеэкономической деятельности, показав долю отдельных рынков в выручке компании. Среди инструментов снижения рисков рассмотрены страхование от всех видов рисков.

Ключевые слова: глобальные риски, инструменты управления; риск-менеджмент; управления рисками; внешнеэкономическая деятельность.

Platonova E.D., doctor of economics
Head of the Department of Economics theory and management
Moscow Pedagogical State University
RF, Moscow
Li Dongtao
master's student
Moscow Pedagogical State University
China, Moscow

**MANAGEMENT TOOLS FOR REDUCING THE RISKS OF
FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF THE CHINESE COMPANY
“HUAWEI”**

Abstract. The article discusses the management tools that Huawei uses to reduce the risks of foreign economic activity. The authors have highlighted the financial results of foreign economic activity, showing the share of individual markets in the company's revenue. Among the risk reduction tools, insurance against all types of risks is considered.

Key words: global risks, management tools; risk management; Management of risks; foreign economic activity.

Huawei – это одна крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, главный офис которой находится в Шэньчжэне, расположенном на центральном побережье Китая. Компания в настоящее время успешно конкурирует с известными мировыми ИКТ-компаниями - Microsoft Corp, Samsung Electronics Co Ltd, Lenovo Group Ltd, Cisco Systems Inc. Конкуренция с этими гигантами обеспечивается инвестированием в фундаментальные исследования и НИОКР: ежегодно на эти цели компания инвестирует более 10% своего дохода от продаж, а в 2023 году общие расходы на НИОКР достигли 164,7 млрд юаней, что составляет 23,4% от общего дохода. Общие инвестиции компании в НИОКР за последнее десятилетие превышают 1,11 триллиона юаней. По состоянию на 31 декабря 2023 года в отделе исследований и разработок работали 114 000 сотрудников, что составляет около 55% рабочей силы⁸. Компания полностью оправдывает свое название: Huawei состоит из иероглифов «Hua» — «Китай», и «Wei» — «достижение», следовательно, компания называется - «Китайское достижение».

В современных рыночных условиях все актуальнее становится внешнеэкономическая деятельность компании, поскольку компания производит конкурентоспособные товары, востребованные по всему миру – это устройства для умного дома, смартфоны, аксессуары. Активно развиваются передовые сферы современного бизнеса - технологии 5G, беспроводные сети, интернет вещей, фиксированные сети, вычисления и облачные данные (хранение и сервера, умные предприятия, дата-центры). Имея достаточные мощности для производства и квалифицированный штат, компания предлагает свои продукты и услуги в более, чем 170 стран и регионов⁹.

Согласно данным финансового отчета за 2023 год из выручки в 704174 млн юаней, 471303 млн юаней приходилось на Китай (67%), а остальные продажи – это результат внешнеэкономической деятельности компании. В 2023 году на рынках Европы, в том числе Россию, Ближнего Востока и Африки компания получила выручку в 145343 млн юаней, или 21 % от общего объема, на рынках Азиатско-Тихоокеанский регион – 41041 млн юаней (6%), на рынках Америки – 35362 (5 %), а на остальных мировых рынках выручка составила 11125 млн юаней (1%)¹⁰.

В условиях турбулентности мировой экономики все больше факторов влияют на внешнеэкономическую деятельность организации, и чем больше компания, тем, соответственно, больше факторов оказывают на нее как

⁸ Research and Innovation. URL: <https://www.huawei.com/en/annual-report/2023>

⁹ Huawei в мире. URL: <https://www.huawei.ru/about/>

¹⁰ Annual report 2023. URL: <https://www.huawei.com/en/annual-report/2023>

негативное, так и позитивное влияние. В случае с «Huawei» это особенно актуально, так как на деятельность такой крупной компании оказывается такое большое влияние глобальных факторов, что менеджмент компании выделило особый отдел по работе с рисками.

Управление рисками всегда было важным инструментом успешной деятельности для любой компании, особенно в периоды нарастания глобальных рисков. В любой экономической ситуации форс-мажор может разрушить даже ранее благополучный бизнес, если у компании отсутствуют соответствующие стратегий управления рисками, чтобы предотвратить или хотя бы смягчить негативное влияние внешней среды.

Компания «Huawei» ведет активную внешнеэкономическую деятельность, а следовательно – сталкивается с геополитическими рисками. Это может быть, как напряжение между странами, так и вполне конкретные ограничения, накладываемые на определенные сферы сотрудничества. К примеру, сейчас для компании очень актуален вопрос о смягчении экономических санкций со стороны США. Если Америка примет решение о запрете поставок некоторых комплектующих и технологий компании «Huawei», то это окажет очень сильное негативное влияние на производительные мощности компании, а также повлечет за собой сильный ущерб показателям доходности компании.

Риск-менеджмент компании должен быть ориентирован, во-первых, на каждодневный анализ внешнеэкономической ситуации и предвидение всех видов возможных рисков (геополитических, геоэкономических, экологических, технологических, социальных)¹¹; во-вторых, на оценку вероятных убытков и оперативного принятия тактических или стратегических решений, направленных на их снижение и нивелирование; в-третьих, на скорейшую реализацию принятых решений и организацию контрольных мероприятий по их выполнению.

Одним из действенных инструментов риск-менеджмента выступает страхование рисков. Это, прежде всего, страхование от последствий геополитических и геоэкономических рисков. Huawei попала под технологические санкции после того, как администрация экс-президента США Дональда Трампа в 2019 году обвинила ее в угрозе национальной безопасности. Китайский производитель был включен в список компаний, которым запрещен доступ к технологиям, в частности, эти санкции коснулись закупки чипов. Эти риски были трудно предусмотреть, поэтому компания столкнулась с дефицитом чипов и была вынуждена сократить производство и поставки смартфонов. Страхование и перестрахование технологических и хозяйственных рисков - это одно из ведущих видов страхования от форс-мажорных ситуаций.

11 Платонова Е.Д., Кузнецова Е.Г., Игнатъева Е.А. Риски в глобальной экономике: основные тренды и виды// Роль банковского и реального сектора в решении проблем социально-экономического развития: сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа: Аэтерна, 2017. С. 61-67.

Во внешнеэкономических операциях важное место занимает страхование экспортно-импортных грузов и доставляющих их средств транспорта (судов, самолетов, автотранспорта и т.д.).

Внешнеэкономические операции осуществляются в мировых валютах, поэтому инструменты хеджирования чаще всего используются в международной торговле для смягчения влияния волатильности и зависимости от курса валют. Широко используются такие инструменты хеджирования, как фьючерсы, форварды и опционы. Эти инструменты, наряду с другими видами, образуют группу производных финансовых инструментов.

Валютные деривативы - один из основных инструментов управления рисками, который может оказывать разнообразное и тонкое воздействие на валютный риск. Несмотря на то, что реализация деривативов сама по себе рискованна и может обернуться убытками для конкретной компании, количество открытых контрактов с годами растет.

Особенностью специфики деятельности «Huawei» является наличие операций в различных валютах. Чтобы снизить влияние этого фактора на деятельность компании, «Huawei» широко использует инструмент хеджирования, к примеру, форвардные контракты или опционы, которые помогают защитить операции от валютных колебаний и минимизировать потери из-за смены обменного курса.

Хорошая репутация - ключ к устойчивому росту бизнеса, а качественное обслуживание клиентов - ключ к успеху. Компания «Huawei» понимает это и потому всегда тестирует свои продукты и услуги, чтобы убедиться в их высочайшем качестве. Тестируя и анализируя предлагаемые продукты и услуги, компания может сразу внести необходимые коррективы, чтобы на выходе дать качественный продукт.

Управление рисками само по себе является формой страхования и важным шагом на пути к устойчивому успеху. Рассмотренные нами выше инструменты риск-менеджмента для снижения всех видов рисков внешнеэкономической деятельности обеспечивают Huawei возможность не только сохранять свою конкурентоспособность на мировом рынке, но и постоянно наращивать свою доходность.

Использованные источники:

1. Платонова Е.Д., Кузнецова Е.Г., Игнатьева Е.А. Риски в глобальной экономике: основные тренды и виды// Роль банковского и реального сектора в решении проблем социально-экономического развития: сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа: Аэтерна, 2017. С. 61-67.
2. Annual report 2023. URL:<https://www.huawei.com/en/annual-report/2023> (дата обращения 02.05.2024)
3. Huawei в мире. URL:<https://www.huawei.ru/about/> (дата обращения 03.05.2024)

4. Research and Innovation. URL: <https://www.huawei.com/en/annual-report/2023> (дата обращения 02.05.2024)